

Défis de la planification urbaine dans la ville de Bukavu

Benjamin AGANZE MARHEGANE¹, Eliane AKONKWA NDAGANO²,
Hefsiba AKSANTI NTASIMA³, Isaac BUBALA WINLONDJA⁴, SADIKI
BYOMBUKA⁵

¹²³⁴⁵ *Planification Régionale, Institut Supérieur de Développement Rural de Bukavu (ISDR-Bukavu), RDCongo
benaganze@gmail.com*

Résumé

Contexte : Par rapport aux décennies passées, la ville de Bukavu connaît une transformation rapide dans plusieurs secteurs (santé, éducation, échanges socioculturels et économiques, infrastructures). Ces avancées sont, cependant, accompagnées par une croissance démographique exponentielle, une occupation spatiale anarchique, une mauvaise gouvernance des ressources naturelles, une dégradation avancée de la voirie urbaine, un faible accès aux services sociaux de base. Ces aspects relevant de la planification urbaine, alimentent, à ces jours, des débats autour de l'image datant de Bukavu (Bukavu la verte). En outre, questionnent les actions publiques en lien avec la programmation spatiale, le financement et la fourniture des services de base au niveau de la ville. Avec un œil critique sur l'état d'urbanisation et d'aménagement du territoire urbain à Bukavu, cet article propose une analyse sur les défis de la planification urbaine de la ville de Bukavu.

Matériels et méthodes : Cette étude a été réalisée dans la ville de Bukavu auprès des institutions en charge de la planification urbaine et l'aménagement du territoire. Les données ont été collectées au travers d'un guide d'entretien et d'analyse documentaire. Treize (13) entretiens au total avec les dirigeants et agents du ministère des infrastructures et travaux publics, de l'urbanisme et habitat, l'aménagement du territoire ont été réalisés.

Résultats : En s'appuyant sur l'analyse de contenu, les résultats de cette étude montrent que la planification urbaine offrirait plusieurs opportunités de développement urbain à Bukavu. Cependant, maints défis sont encore à relever pour y parvenir, au vu du contexte actuel. Parmi les multiples défis et enjeux urbains auxquels fait face Bukavu, l'étude a relevé qu'actuellement, il s'agit de l'absence d'une vision prospective de la part des autorités publiques sur l'aménagement du territoire urbain, l'absence des politiques et actions publiques tenant compte de la croissance de la population, l'offre des services sociaux et des infrastructures de base. Ces facteurs, doublés de l'instabilité institutionnelle en province, la pauvreté urbaine, la corruption, le clientélisme ainsi que l'impunité, ont conduit à une occupation anarchique des espaces urbains (empiétement des espaces verts, collectifs et ceux réservés pour leur spécificité), aux constructions anarchiques, au délabrement avancé de la voirie urbaine qui, actuellement, demeurent des enjeux urbains inquiétants.

Conclusion : Les enjeux urbains auxquels fait face la ville de Bukavu constituent les défis de son développement urbain. La garantie d'une vie urbaine durable à Bukavu passerait par une analyse profonde de chaque enjeu dans sa globalité. L'extension de la ville dans ses périphéries et l'approche collaborative entre les acteurs notamment la société civile, les autorités publiques à tous les niveaux seraient opportunes.

Mot clé : défi ; planification urbaine ; urbanisme ; programmation spatiale ; service de base

Date of Submission: 07-09-2022

Date of Acceptance: 23-09-2022

I. Introduction

Les villes jouent un rôle très essentiel tant que moteur de l'économie, lieux de connectivité, de créativité et d'innovations et centres de services pour les quartiers périphériques.¹ Avec une force puissante et positive, elles stimulent l'innovation, la consommation et l'investissement dans les pays tant développés qu'en développement.²

Malgré les possibilités exceptionnelles des villes, leur existence ne garantit pas la stabilité. C'est en leur sein que se concentrent les problèmes tels que la pauvreté, le chômage, les inégalités, la ségrégation, la dégradation de l'environnement et le changement climatique.³

¹ Union Européenne. Les villes de demain - Défis, visions et perspectives, Bruxelles, p. 116. Doi: 10.2776/5237

² ONU-Habitat. World Cities Report: Urbanization and Development, Emerging Futures, 2016, Nairobi.

³ ONU-Habitat. Qu'est-ce qu'une ville ?, Pour un meilleur avenir urbain, 2020, p. 12.

En Europe, plus de 80% de la population vit dans des zones urbaines.⁴ Ainsi, pour y assurer une vie urbaine durable, il existe un consensus sur les principes fondamentaux du développement urbain. En raison de concentration des villes en masses populaires et investissements, leur niveau de production et consommation, la nécessité de planifier s'impose. Cependant, malgré cette nécessité (plans d'urbanisation et aménagement des territoires urbains), dans les pays développés et en voie de développement, plusieurs défis sont encore à relever. En 2017, Jérôme Chenal a précisé qu'il s'agit de la croissance de la population, la protection des ressources naturelles, l'organisation des services de base et de l'emploi, les infrastructures de base, le logement, la gestion des déchets.⁵

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, le secteur urbain africain est caractérisé par la croissance rapide de la population, une prolifération de l'habitat non planifié (plus de la moitié de la population vit dans les bidons villes), le faible accès aux biens et services essentiels (alimentation, éducation, soins de santé, logement), l'insécurité, la pauvreté en constante augmentation.⁶ En effet, en 2018, la Banque Mondiale a constaté à son tour qu'en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Mali, Niger et Tchad, les villes font face à des flux migratoires très importants. Pourtant, ces villes devraient relever de nombreux défis associés à leur urbanisation rapide pour s'attacher à développer des économies compétitives, fournir des services urbains adéquats et répondre aux besoins de l'excédent de la population.⁷

Dès lors, elle a développé et mis en place une nouvelle stratégie urbaine afin de rendre les villes des pays africains membres, des véritables moteurs de la croissance et du développement social.⁸ Cependant, ces dernières décennies, les principales villes africaines ont joué un rôle clé dans la croissance économique des pays du continent. Elles ont généré près de 700 milliards de dollars au Produit Intérieur Brut du continent.⁹ Ce chiffre devrait atteindre 1,7 billion d'ici 2030, selon les prévisions d'Oxford Economics¹⁰.

En République Démocratique du Congo, la réalité n'est pas éloignée de celle du reste du continent. Etant un pays aux dimensions continentales, après son indépendance, l'aménagement de ses espaces a connu un parcours structurel instable.¹¹ Quoique les enjeux actuels augurent nombreuses opportunités, son aménagement nécessite une meilleure planification (une nouvelle configuration dans l'occupation, l'exploitation et la localisation des pôles de développement basée sur la gestion optimale des espaces, ressources naturelles, infrastructures et équipements de base). Cependant, maints défis sont encore à relever pour y parvenir. En effet, couplée à plusieurs autres paramètres structurels, administratifs, sociaux et politiques, l'urbanisation en dehors de toutes normes urbanistiques constitue un problème majeur dans la planification en milieu urbain congolais.

Dans la ville de Bukavu comme dans le reste du pays, aux facteurs sus développés s'ajoutent la programmation spatiale inefficace, le faible financement et fourniture des services de base, la faible mise en application d'un plan d'aménagement urbain tenant compte de la préservation de l'environnement et de la croissance de la population.¹² Cette dernière devrait être réglée et maîtrisée dans le temps mais, exacerbée par la faible mise en application des politiques publiques tenant compte de la croissance de la population et sa prise en charge au niveau de la ville. Ainsi, pour garantir une vie durable en milieu urbain, les projections en termes de planification urbaine doivent endiguer ces défis pour espérer des villes qui répondent aux besoins des populations présentes et futures.¹³

De ce constat, il y a lieu de noter quelques études scientifiques proposant une réflexion critique sur la gestion des terres urbaines¹⁴, la cartographie des vulnérabilités¹⁵, les constructions anarchiques, la croissance

⁴ Charte des villes européennes pour la durabilité, adoptée par les participants à la Conférence européenne sur les villes durables tenue à Aalborg, Danemark, le 27 mai 1994, p. 7.

⁵ Jérôme Chenal. Qu'est-ce que la planification urbaine?, Collection Villes africaines: introduction à la planification urbaine, Lausanne, Suisse, 2017, 19 p.

⁶ Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Pour des villes plus vertes en Afrique. Premier rapport d'étape sur l'horticulture urbaine et périurbaine, FAO, Rome, 116 p.

⁷ Banque Mondiale. Les défis d'urbanisation en Afrique de l'Ouest : opportunités de croissance à Bamako, Conakry et Niamey, Bilan économique AFCW3, Rapport, 84 p, 2018.

⁸ *Op cit*

⁹ Busani Bafana. Les villes africaines de demain : Durabilité des villes par une bonne planification. Département des Nations Unies d'informations, avril 2016, 44 p.

¹⁰ Oxford Economics est la plus grande entreprise d'analyses macroéconomiques fondée dans les années 70-80 suite aux chocs pétroliers. Actuellement, elle a une couverture mondiale avec une plus expertise sur les pays émergents

¹¹ Agence Nationale pour la Promotion des Investissements. Urbanisme-immobilier-habitat en République Démocratique du Congo, ANAPI, Ministère du plan, Cahier sectoriel, Kinshasa, RDC, 2018, 68 p.

¹² En dépit de quelques récentes enquêtes démographiques, le flou règne sur les chiffres de la population en République Démocratique du Congo. Cette dernière n'a pas effectué de recensement de sa population depuis 1984 (Roland, 2018).

¹³ Rapport final de l'Habitat III République Démocratique du Congo, Ministère de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat, RDC, 93 p.

¹⁴ Jean-Berckmans MUHIGWA et al. Gestion des terres urbaines et de l'environnement à Bukavu : opinion de la société civile, Texte tiré des actes de la Table ronde organisée à Bukavu par l'IFDP, 2010, p. 5.

démographique et leurs corollaires, le développement urbain à Bukavu.¹⁶¹⁷ Les reportages des médias locaux¹⁸, nationaux¹⁹ et en ligne²⁰²¹²² qui alertent et présentent des bilans de dégâts matériels et humains des inondations, des éboulements dus à l'occupation anarchique des espaces et le délabrement avancé des infrastructures et équipements de base au niveau de la ville. Néanmoins, les défis de la planification urbaine de Bukavu y sont, soit en partie ou faiblement abordés. Ainsi, cette étude analyse ces défis. Tour à tour, elle propose un aperçu sur l'aménagement de la ville de Bukavu accentué par les actions publiques en lien avec la planification urbaine et dégage, en plus, leurs facteurs limitatifs, au vu du contexte local de Bukavu.

II. Matériel et méthodes

Zone d'étude

L'étude s'est réalisée dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu à l'Est de la République Démocratique du Congo. Situé entre 2°31' de latitude Sud et 28° 50' de longitude Est²³, Bukavu a 60 Km² de superficie et, est administrativement subdivisé en trois (3) communes notamment Kadutu, Ibanda et Bagira.²⁴ Ses origines remontent à l'époque coloniale (1900) lors de la fondation du poste militaire de Nyalukemba. C'est en 1958, par l'ordonnance-loi n° 12/357 du 06/09/1958, que Bukavu fut officiellement reconnu comme une ville.²⁵ Après l'indépendance de la RDC, Bukavu a connu des profondes mutations sur le plan socioculturel, économique et d'aménagement de son territoire. Sa population a connu une croissance très rapide. Selon la Mairie de Bukavu, elle a été estimée à 1 629 366 habitants en 2019.²⁶ En 2022, elle avoisinerait 1 500 000 habitants.²⁷ L'économie de Bukavu reste à faible revenu. En 2000, plusieurs secteurs économiques du Sud-Kivu ont été jugés en panne par De Failly.²⁸ La répartition et l'occupation spatiale des espaces se font anarchiquement, l'accès à la terre et aux services sociaux de base y est préoccupant.

Figure 1. Carte administrative de la ville de Bukavu.

¹⁵ Sadiki Ndyanabo, Ine Vandecasteele, Jan Moeyersons, André Ozer, Pierre Ozer, Kalegamire Dunia, Bahati Cishugi. Développement de la ville de Bukavu et cartographie des vulnérabilités. Annales Sci. Appl. UOB. Vol. 2. 2010, pp. 120-127.

¹⁶ SAMIR Chamaa, Ahobangeze Ndagiriyehe. Evolution et structure de la population de Bukavu. In: Cahiers d'outre-mer. n° 133, 34^e année, 1981, pp. 43-56.

¹⁷ Aymar Nyenyezi Bisoka et An Ansoms. Accaparement des terres dans la ville de Bukavu (RDC) : Déconstruire le dogme de la sécurisation foncière par l'enregistrement. In: Marysse S. et Omasombo J. Eds Conjoncture congolaise 2014. Politique, territoires et ressources naturelles : changement et continuité. Paris : L'Harmattan, 22 p.

¹⁸ Radio Maendeleo, Mamaradio, etc.

¹⁹ Radiotélévision Nationale Congolaise (RTNC), Radio Okapi, etc.

²⁰ <https://cutt.ly/xXqnnQV>

²¹ <https://cutt.ly/mXqnOva>

²² <https://cutt.ly/oXqnFuy>

²³ Sadiki Ndyanabo, Ine Vandecasteele, Jan Moeyersons, André Ozer, Pierre Ozer, Kalegamire Dunia, Bahati Cishugi. *Op cit*

²⁴ Bilubi Ulengabo M. Réinventer la sécurité publique face aux inégalités historiques et à la crise émergente des villes : expérience d'apprentissage en direct, au-delà de la réponse immédiate à la pandémie. Mairie de Bukavu, RDC, 2020, p. 3.

²⁵ Chamaa Samir, Ndagiriyehe Ahobangeze. Evolution et structure de la population de Bukavu. In : Cahiers d'outre-mer. N° 13 - 34^e année, janvier-mars 1981. pp. 43-56. Doi : <https://doi.org/10.3406/caoum.1981.2969>

²⁶ Bilubi Ulengabo M. *Op cit*

²⁷ <https://populationstat.com/democratic-republic-of-the-congo/bukavu>, visité en mai 2022.

²⁸ Didier de Failly. L'économie du Sud-Kivu 1990-2000 : mutations profondes cachées par une panne. L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 1999-2000. Bukavu, 2000, pp. 162-192.

Collecte des données : La démarche adoptée dans cette étude est purement qualitative. En plus des entretiens individuels, l'étude a recouru à l'état de l'art pour construire son argumentaire théorique. Cet argumentaire s'est appuyé sur les rôles d'une ville, la planification urbaine, ses opportunités, défis et bienfaits dans le développement des villes africaines et de la RDC. Relativement aux entretiens individuels, les données empiriques ont été collectées à partir des points de vues des enquêtés.

Quatre (4) mois (juillet, août, septembre et octobre 2021) ont suffi pour solliciter et répondre aux rendez-vous avec les concernés, réaliser les entretiens et prendre connaissance des documents (projets engagés et envisagés) sur la planification urbaine de Bukavu, en leur possession. Pour ce faire, un canevas d'entretien a été préalablement élaboré pour faciliter les entretiens. Il reprenait trois (3) principaux thèmes notamment : (i) un aperçu sur les actions locales et politiques publiques en lien avec la planification urbaine à Bukavu, (ii) leur niveau d'efficacité et les facteurs limitatifs dans la mise en place et (iii) les voies de sortie pour relever les défis de la planification urbaine de Bukavu afin d'y assoir un développement urbain durable.

Ainsi, ont été collectées les données sur l'aménagement de la ville de Bukavu, les défis de sa planification urbaine (infrastructures de base, répartition spatiale des espaces, croissance de la population, fourniture des services de base) ainsi que, les voies à envisager pour son développement urbain durable.

Nombre d'entretiens : Au total, treize (13) d'en moyenne 30 minutes ont été réalisés avec chaque concerné. Leur réalisation était fonction du rendez-vous fixé par ce dernier suivant sa disponibilité au bureau et l'intérêt accordé aux principaux thèmes développés. Cinq (5) de ces entretiens ont été réalisés pendant les deux premiers mois (juillet et août) et huit (8), les deux derniers mois au sein du lieu de travail des enquêtés.

Cible : Mairie de Bukavu : cadastre foncier, bureau assainissement urbain, ministère des infrastructures et travaux publics, division de l'urbanisme et habitat (bureau urbain), aménagement du territoire, trois communes de Bukavu (Kadutu, Ibanda, Bagira ; bureaux développement).

Critères d'inclusion : (i) être fonctionnaire ou agent de l'un des services ou ministères en charge de l'urbanisme, aménagement du territoire, travaux publics, infrastructures dans la ville de Bukavu, (ii) avoir une ancienneté d'au-moins deux (2) ans de service, (iii) disposer des informations sur les thèmes abordés, (iv) accorder de l'intérêt et du temps à l'entretien.

Critères d'exclusion : (i) les politiciens, (ii) avoir une ancienneté de moins de deux (2) ans de service.

Traitement des données : Après la transcription des points de vue des enquêtés dont la saturation sémantique²⁹ nous a permis d'arrêter les entretiens à 13 et l'exploitation des documents sur la planification urbaine de Bukavu (Plan de Développement Urbain et Plans Particuliers d'Aménagement), l'analyse des données a été rendue possible par l'examen systématique et méthodique du contenu de ces derniers.

Aperçu évolutif de l'aménagement de la ville de Bukavu

L'aménagement du territoire est un outil très important dans le développement des villes, des pays et des régions. Il propose une meilleure répartition de l'espace de ce qui constitue les éléments de fonctionnement d'une société et en constitue même une discipline.³⁰ Ainsi, un plan d'aménagement urbain constitue, pour une ville ou commune, la base juridique, technique et urbanistique indispensable sur laquelle elle se fonde pour instruire les demandes d'autorisation de lotir, de construire ou de morceler.³¹

Il est aussi l'outil de planification exécutoire plus important qui fixe les règles et servitudes d'utilisation des sols. Son élaboration ou actualisation est un processus long qui implique un engagement gouvernemental à plusieurs niveaux (dans les conditions normales, l'actualisation est faite tous les 10 ans).³² Il détermine (i) les zones selon l'usage principal qui leur est assigné ou selon la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées et celles qui doivent y être interdites, (ii) la densité des constructions autorisée dans chaque zone fixée ou dans chaque partie de la zone, en fonction de la capacité d'accueil de l'infrastructure et des équipements collectifs déjà existants ou à réaliser, de la qualité des sols de ces zones, des risques naturels éventuels et des facteurs environnementaux, (iii) le tracé des voies de circulation à maintenir, à modifier ou à construire et la fixation de leurs caractéristiques, (iv) les zones de protection, de mise en valeur et celles devant être conservées eu égard à leur spécificité, (v) les emplacements réservés aux ouvrages, aux équipements collectifs et d'utilité publique, aux espaces verts et aux places publiques, (vi) les règles d'urbanisme relatives au droit d'implantation des constructions, à leur nature et à leur affectation à condition de respecter les procédures pouvant renforcer l'intégration sociale au sein des agglomérations et l'utilisation des

²⁹ La saturation sémantique est un phénomène psychologique au cours duquel la répétition d'un mot ou d'une expression entraîne la perte progressive de son sens jusqu'à le réduire à une simple suite de phonèmes.

³⁰ Pierre M. et Françoise C. Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, Paris, Presses Universitaires de France, Coll. Quadrige dicos poche / Histoire et Art, 2015.

³¹ <https://fr.slideshare.net/sabouni21/plan-damenagement-pa>, consulté en février 2022.

³² Caisse de Prêts et de soutien des Collectivités Locales, Planification Urbaine, Module 1 : Guide technique des collectivités locales en Tunisie, 2020, 38 p. Tunisie. En ligne sur <http://www.cpscl.com.tn/upload/telechargement/telechargement692.pdf>

sols.³³ L'absence ou la faible application du plan d'aménagement urbain pour une ville peut conduire à des constructions anarchiques, catastrophes naturelles, accidents majeurs, dégradations de l'environnement, etc.

Partant des points de vue des enquêtés, dans la ville de Bukavu, il règne un flou sur l'existence et l'application du plan d'aménagement urbain. Pour certains, Bukavu n'a jamais disposé d'un plan d'aménagement urbain. Pour d'autres, par contre, Bukavu dispose d'un plan d'aménagement mais, datant de l'époque coloniale. Ce dernier n'a jamais été actualisé ni régulièrement consulté, comme référence, dans la programmation spatiale et la définition des politiques publiques en lien avec la planification urbaine.

Relativement au décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme, un plan général d'aménagement du Congo était établi.³⁴ Ce plan était approuvé par le Président de la République sur proposition du ministre de l'intérieur en ce qui concerne les règles générales d'aménagement se rapportant aux secteurs de la vie nationale (économie, sécurité, défense, hygiène, esthétique, sauvegarde, constructions, voirie, tourisme, monuments).³⁵

Pendant cette période, un Gouverneur Général pouvait décider de l'établissement d'un plan régional d'aménagement. Le plan local et particulier d'aménagement, étaient par contre, établis par le commissaire de district (Mairie de la ville) pour les villes et par le gouverneur de province dans d'autres cas.³⁶ Ils devraient être approuvés par le Président de la République dans un délai de 18 mois prenant cours pour les villes existant lors de la mise en vigueur du décret, pour les villes créées ultérieurement et, pour les autres localités, à la date de leur désignation par le Président de la République.³⁷

Pendant ce temps, la ville de Bukavu était régie par un plan local d'aménagement.³⁸ Ce type de plan ne concernait que les villes existant lors de la mise en vigueur du décret et celles créées ultérieurement ou à la date de leur désignation. Or, la ville de Bukavu, avait été créée par l'ordonnance n° 12/357 du 6 septembre 1958³⁹ créant les villes de Stanleyville (actuel Kisangani), Coquilhatville (actuel Mbandaka), Jadotville (actuel Likasi) et de Bukavu anciennement appelé Costermansville ou Costermansstad.

Pour cette dernière, l'aménageur colonial avait scindé la ville en deux parties. Une réservée aux seuls colons, appelée *ville* et l'autre, réservée aux indigènes nommée *centre extra-coutumier*. Ce plan initial séparait donc, les zones résidentielles des colons des cités réservées aux noirs. Malgré cette discrimination, les colons avaient aménagé Bukavu sur base des règles urbanistiques afin de rendre vivables ces deux entités séparément. Cependant, la structure de la ville a complètement changé dans les décennies qui ont suivi l'indépendance en 1960. Ainsi, Bukavu autrefois appelée *Bukavu la belle* est devenue *Bukavu la poubelle*.⁴⁰

De ce constat, contrairement à l'époque coloniale, Jean-Berkmans M. et al. (2010), déclarent que Bukavu est une ville sinistre.⁴¹ Après l'indépendance, la ville a connu une croissance rapide sur les plans démographique et spatial. Cependant, cette dernière n'a pas été suivie des nouveaux investissements dans l'aménagement du territoire urbain. Jusqu'à ces jours, aucun programme de logements sociaux n'a été entrepris. Les bidonvilles et périphéries de quartiers anciens sont dépourvus des services minima notamment l'électricité, l'eau, l'éducation, la santé, etc.

Au regard de ce tableau sombre, les enquêtés ont précisé que des initiatives locales ont été pensées et engagées par les pouvoirs publics et les privés dans le sens de l'aménagement urbain de la ville de Bukavu au courant de la première moitié de 2022. Il s'agit notamment de la réhabilitation de la voirie urbaine dans certains coins de la ville, le projet de développement urbain⁴² de la ville principalement, l'élaboration du plan urbain de référence⁴³ et des plans particuliers d'aménagement.⁴⁴ Cependant, malgré ces efforts, le territoire urbain de Bukavu demeure en pleine dégradation.

³³ Idem

³⁴ Décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme, Congo-Belge

³⁵ Article 16 du décret sur l'urbanisme du 20 juin 1957.

³⁶ Utshudi O. Domaine de l'Etat, aménagement du territoire et urbanisme, notes de cours, Faculté de Droit/U.C.B, (2014).

³⁷ Article 1 du décret sur l'urbanisme du 20 juin 1957.

³⁸ République Démocratique du Congo. Les Codes Larciens en droit public et administratif. Tome 5, Vol. 2, 2003, Bruxelles, p. 7.

³⁹ Pierre P. et al. Code et lois du Congo belge, 2^{ème} éd., 1960, Ed. Des codes et lois du Congo belge, Léopoldville, p. 192.

⁴⁰ Bilubi Ulengabo M. L'insalubrité publique et la santé environnementale dans le district sanitaire de Bukavu. Mémoire de Maîtrise en Sciences de l'Environnement, Université Evangélique en Afrique, 182 p.

⁴¹ Jean-Berkmans Muhigwa et al. *Op cit*

⁴² Le Projet de Développement Urbain est un projet financé par la Banque Mondiale. Le projet prévoyait de doter les Villes de Goma, Bukavu, Kikwit et Matadi des Plans Urbains de Référence et des Plans Particuliers d'Aménagement à titre pilote.

⁴³ Le PUR de Bukavu est un document-cadre qui oriente et organise le développement spatial de la ville de Bukavu au cours des 15 prochaines années.

⁴⁴ Pour la ville de Bukavu, trois zones ont été proposées pour les plans particuliers d'aménagements afin d'intégrer trois types d'habitat et des centres polyfonctionnels secondaires. Il s'agit notamment du PPA du secteur Panzi qui est à dominance de l'habitat unifamilial détaché ; le PPA du secteur Ciriri qui est à dominance de l'habitat collectif haut et semi-collectif haut et enfin, le PPA du secteur de Nyamugo qui est à dominance de l'habitat collectif haut.

Il y a lieu de noter que le respect et la mise en application de planification urbaine définirait une voie vers un développement urbain durable pour l'ensemble des villes africaines qui, ces dernières décennies, font aussi face à plusieurs enjeux urbains.

Croissance exponentielle de la population de la ville de Bukavu et déséquilibre démographique

La ville de Bukavu a connu une croissance démographique exponentielle après l'indépendance de la RDC. Cette croissance est devenue spectaculaire pour plusieurs raisons pouvant être classées en deux principaux groupes. Premièrement, les facteurs répulsifs notamment l'insuffisance des terres cultivables, le régime foncier du type féodal, l'insécurité physique, la ruine de l'agriculture, la destruction des infrastructures routières, conditionnant les milieux ruraux avoisinant Bukavu et conduisant à l'exode rural massif, le taux de natalité et la taille de ménage élevés.⁴⁵ Deuxièmement, les facteurs attractifs qu'offre la ville à savoir les opportunités commerciales, l'emploi, les infrastructures socio-économiques, etc.

Le rapport de la première mission d'audit urbain, financier et organisationnel de la ville de Bukavu, Kindu, Kalemie, Kikwit, Matadi et Mbandaka, réalisé par le ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat en 2016, a estimé la population de la ville de Bukavu à 2 329 911 habitants.⁴⁶ Avec une projection de 2025, depuis 1950, la population de Bukavu a évolué comme suit :

Graphique no 1 : Evolution de la population de la ville de Bukavu entre 1950-2025

Source : Graphique construit à partir des données recueillies auprès de la Mairie de Bukavu et sources secondaires.

Plusieurs études ont prouvé que, ces dernières décennies, la croissance de la population à Bukavu et dans la partie Est de la RDC a été induite par des facteurs d'ordres divers.^{47,48,49} Le principal étant l'insécurité, nourrit la tendance de la population rurale à habiter en ville. Cependant, au fil des années, ceci n'a pas été suivi des mesures de prise en charge des effectifs au niveau des villes, surtout en ce qui concerne la gestion des droits fonciers et immobiliers, la valorisation ainsi que la coordination de l'aménagement du territoire et la planification urbaine.

En outre, une étude réalisée par la Banque Mondiale en 2018 a renseigné qu'au cours de 15 prochaines années, la croissance de la population urbaine en RDC devrait passer de 30 millions de citoyens en 2016 à 44 millions en 2031.⁵⁰ Cependant, à ces jours, aucune politique publique efficace n'a été envisagée pour faire face à ces effectifs. La faible prise en compte de ces paramètres a conduit à un problème plus large d'aménagement en milieu urbain avec des conséquences sur le développement de la ville et la préservation des ressources naturelles. A Bukavu, cela se fait déjà sentir avec des conséquences sur les espaces urbains et les ressources naturelles. Il s'y pose une forte demande en logements, infrastructures et services d'utilité publique.

En 2021, D'Aymar et al. ont précisé que parmi les nombreux enjeux auxquels Bukavu fait face, deux domaines prioritaires sont directement liés à la gouvernance urbaine. Premièrement, il s'agit du problème de logement et des infrastructures pauvres et précaires. Selon eux, Bukavu était construit pour une population de 300 000 habitants mais, cette dernière a quadruplé, voire aller au-delà, sans la mise en place d'une stratégie de

⁴⁵ Samir Chamaa, Ahobangeze Ndagiriyehe. *Op cit*

⁴⁶ Rapport final de la première mission d'audits urbain, financier et organisationnel des villes de Bukavu, Kalemie, Kikwit, Kindu, Matadi et Mbandaka repris dans le Rapport Final sur la ville de Bukavu : Travaux de réhabilitation des voiries de FIZI et de MIMOZA, Ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, p. 26, 2016, RDCongo.

⁴⁷ Henri Nicolai. La répartition et la densité de la population au Kivu. Académie Royale des sciences d'outre-mer Classe des Sciences naturelles et médicales Mémoire in-8°, Nouvelle Série, Tome 24, fasc. 2, Bruxelles, 1998. 73 p.

⁴⁸ Samir et al. 1981, *op cit*

⁴⁹ An Ansoms et Wim Marivoet. Profil socio-économique du Sud-Kivu et futures pistes de recherche. L'Afrique des grands lacs. Annuaire 2009-2010, Anvers, 2010, pp. 259-271.

⁵⁰ Banque mondiale. Revue de l'urbanisation en République démocratique du Congo : Des villes productives et inclusives pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Directions Du Développement. 2018, Washington, DC.

planification efficace. Deuxièmement, cette situation relève de l'influence de la corruption et des pratiques de clientélisme au niveau de la gouvernance urbaine.⁵¹

Selon les dirigeants des ministères et services visités, la croissance rapide de la population de Bukavu a enclenché d'importants bouleversements sociaux, culturels, économiques et spatiaux au niveau de la ville. Néanmoins, elle n'a pas été suivie des politiques publiques urbaines définissant les normes et orientations d'urbanisation, garantissant les services sociaux de base (habitat, éducation, emploi, eau, électricité) et, prévoyant les mesures anticipatives de gestion des effets de cette transformation urbaine sur les ressources naturelles. Couplée à maints autres facteurs institutionnels et politiques au niveau du pays, cette croissance rapide de la population a conduit à un déséquilibre démographique conditionnant un mal développement urbain à Bukavu.

Ceci a donné lieu à une occupation anarchique des espaces urbains, aux constructions anarchiques et sur des sites impropres ou inadaptés et, à la dégradation du paysage urbain. Les zones réservées pour leur spécificité (littoral du lac), les emplacements réservés aux ouvrages et équipements collectifs et d'utilité publique, les espaces verts et autres places publiques étant empiétés ou expropriés par des particuliers.

Les images ci-dessous illustrent les cas d'incendies, d'éboulements de terre et inondations, conséquences des constructions anarchiques et sur des sites impropres (cimetières, littoral du lac Kivu, espaces verts, équipements collectifs,...) et des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Bukavu, ces cinq (5) dernières années.

Tombe découverte dans une maison incendiée à Bukavu. La Mairie ordonne sa démolition : 1 juin 2020

Incendie à Bukavu : près de 200 maisons parties en fumée dans le quartier Nyalukemba : août 2018.

Ressent éboulement de terre à Bukavu, quartier Nyakaliba : 25 avril 2022.

Inondations de la voirie urbaine de la ville de Bukavu, place de l'indépendance : 27 octobre 2020.

La réduction des dégâts matériels et des pertes en vies humaines régulièrement enregistrés à Bukavu serait possible dans la mesure où la Mairie de Bukavu et la Province disposeraient des politiques publiques tenant compte de la croissance de la population, de la répartition spatiale des espaces et de la protection des ressources naturelles, ont affirmé les personnes ressources. Malgré cela, l'absence de la volonté politique et la vision prospective dans le chef des autorités politico-administratives locales, la délivrance des permis de construire sans études préalables, le faible financement et/ou le détournement des fonds alloués à la construction et réhabilitation des infrastructures socio-économiques de base au niveau de la ville, continuent à renforcer le niveau de vulnérabilité de la population de Bukavu et à retarder son développement urbain.

Voirie urbaine de la ville de Bukavu

Depuis plusieurs années, les infrastructures de base (voiries urbaines et drainage) au niveau de Bukavu sont en état de délabrement avancé. Selon les enquêtes, cet état des lieux, longtemps décrié par la population, les médias locaux et les acteurs de la société civile, est à la base des accidents de circulation, des embouteillages, la destruction des engins roulants, la hausse du prix de transport en commun,...

Selon leurs discours et en référence à l'état des lieux sur les routes de la ville de Bukavu, réalisé en février 2021 par la société civile force vive de Bukavu, plusieurs tronçons routiers sont en état d'impraticabilité à Bukavu. Il s'agit notamment des tronçons routiers repris dans le tableau ci-dessous :

Tableau no1 : Tronçons routiers de la ville de Bukavu en état de délabrement avancé, 2021

Commune de la ville de Bukavu	Ibanda	Tronçon avenue ulindi – feu-rouge passant par avenue saio, rond-point des ouvriers – industriel, place-mulamba – muhumba (centre amani), marché de nguba en passant par l'avenue du plateau, nyawera – irambo passant par mukukwe, barabare ngombe (paroisse de chai),...
	Kadutu	Place du 24 – marché central de kadutu passant par la route industriel, place de l'indépendance –lycée wima –ciriri–mulwa, kadurhu – busoka passant par le marché bashomere (site appelé yesu-yesu dans le quartier cimpunda),...

⁵¹ D'Aymar Nyenyezi Bisoka, Emery Mushagalusa Mudinga et Tom De Herdt. Bukavu : étude exploratoire sur la ville. African cities, Reseach consortium, 9 p. 2021.

	Bagira	Bralima – kasha passant par chikera, essence – maria-kachelewa (dans le quartier chai), maison communale de Bagira – musigiko (dans le quartier lumumba),...
--	---------------	--

Selon les enquêtés, la réhabilitation de ces tronçons routiers, actuellement en état d'impraticabilité, figurait dans le Plan de Développement Urbain (PDU) de la ville de Bukavu, comme actions à réaliser. Les images ci-dessous, capturées entre 2020 et 2022, illustrent quelques cas des routes en état de délabrement avancé à Bukavu.

Route essence – maria kachelewa en état de délabrement, commune de Bagira : avril 2020

Route industriel dans la commune de Kadutu (route d'intérêt économique) : janvier 2022

Route kadorhu – busoka passant par le site yesu – yesu à cimpunda : Août 2020

Route place de l'indépendance – lycée wima dans la commune de Kadutu : mars 2022.

Dernièrement, certains de ces tronçons routiers ont bénéficié d'une réhabilitation partielle en terre battue grâce aux efforts de la Mairie et/ou province (services techniques) et des particuliers (les travaux financés par les ressortissants des quartiers/communes, les travaux communautaires organisés par les acteurs locaux, les associations locales des quartiers/communes). Malgré ces efforts locaux, à ces jours, l'état de la plupart de ces tronçons routiers est caractérisé par un délabrement avancé nécessitant l'engagement total de l'autorité publique et acteurs privés.

Selon United Nations Joint Logistics Center (2006), le réseau routier en RDC est divisé en quatre (4) catégories principales (routes nationales, routes régionales prioritaires, routes régionales secondaires et routes locales). Cette classification s'avère un cadre utile pour les autorités congolaises et les bailleurs de fonds pour la planification des programmes de réhabilitation. Néanmoins, cette subdivision demeure théorique d'autant plus que la plupart de ces routes sont presque inexistantes.⁵²

Dans la réalité, selon les enquêtés, trois (3) catégories de routes existent au Sud-Kivu. Il s'agit des routes d'intérêt national relevant du pouvoir central, les routes de desserte agricole relevant du ministère de l'agriculture et les routes d'intérêt provincial relevant du ministère d'infrastructures et travaux publics en province. Quoiqu'une attention particulière soit portée sur la voirie urbaine à Bukavu, les routes (nationales et de desserte agricole) dans les territoires du Sud-Kivu sont aussi caractérisées par un état de délabrement avancé. Les interactions entre ville de Bukavu-territoires n'étant plus possibles, la ville dépendant des pays voisins (Rwanda, Burundi) etc. constituent à ces jours, des facteurs clés dans le sous-développement urbain de Bukavu.

A en croire les enquêtés, des efforts locaux ont été réalisés au niveau de la ville et de la Province en ce qui concerne la mise en place d'un programme d'actions prioritaires (PAP) et le partenariat de réhabilitation de certains tronçons routiers, comme mentionné ci-haut. Les tronçons routiers qui suivent ont été ciblés par ces programmes : route ISP-industriel, route kibonge, route ISP-EDAP-muhungu-bilala, route saio, route bwinda-Bagira, route maria kachelewa-chez les chinois. Entre mars et avril, des travaux d'entretien et de terrassement ont été réalisés sur le tronçon route ISP-industriel et, pour les autres tronçons, la réhabilitation est restée hypothétique.

De ce constat, les enquêtés ont peint un tableau sombre des défis présents dans la mise en place des actions publiques en lien avec l'aménagement urbain à Bukavu et particulièrement la réhabilitation de la voirie urbaine et la fourniture des services de base. Il s'agit notamment de la faible mobilisation des recettes au niveau de la ville, les dettes héritées du gouvernement provincial sortant à honorer, le coût élevé de la mise en place des infrastructures au regard du relief et le climat de Bukavu, la déstabilisation institutionnelle en province entre, soit le gouvernement et l'assemblée provinciale, le gouvernement provincial et le pouvoir central, le problème de rétrocession, la perte de confiance vis-à-vis des partenaires privés, corruption et impunité, les habitudes et culture de la population (marchés pirates, constructions anarchiques, mauvaise gestion des déchets). Tout ceci constitue un frein au décollage urbain de Bukavu comparativement à d'autres villes de la région à l'instar de la ville de Goma.

⁵² Equipe UNJLC, Les routes en République Démocratique du Congo. DRC Snapshot. Cellule Infrastructure du Ministère des Travaux Publics et Infrastructures, 2006, RDCongo, 3 p.

Comparativement aux images datant de la ville de Bukavu présentées ci-dessous, l'on note actuellement, un recul sur plusieurs plans notamment l'aménagement de la ville (la répartition et l'occupation spatiale des espaces), la maîtrise de la démographie et la fourniture des services sociaux de base (voirie urbaine et drainage, électricité, eau potable, installations sanitaires et accès aux soins, éducation, protection sociale) et la protection de l'environnement.

La poste de Bukavu avant 1970.

En ville, avenue Royale. Actuelle avenue Patrice Emery LUMUMBA avant 1970.

Cathédrale Notre Dame de Bukavu : Presbytère avant 1970.

Maints paramètres sociaux, économiques, culturels, environnementaux, façonnent le développement urbain d'une ville. Cependant, ces derniers ont induit plusieurs autres problèmes liés à la planification urbaine de la ville de Bukavu. A l'époque coloniale et quelques années après l'indépendance de la RDC, la ville de Bukavu était encore vivable, attractive, propre et calme, ont précisé les enquêtés. Les images ci-dessus en témoignent les faits. Le plan d'aménagement de Bukavu tenait compte de la croissance de la population, de la répartition spatiale rationnelle des espaces ainsi que de la protection des ressources naturelles, renseigne la littérature.⁵³⁵⁴ Pendant ces temps, s'exclame un des agents interviewés à la Mairie de Bukavu : *“Malgré les perturbations et instabilité du pays pendant les années 1960-1970-1980, j'avais vécu la ville de Bukavu. Les routes étaient encore praticables, même celles des quartiers périphériques du centre-ville. L'environnement offrait des conditions de vie décente, la sécurité physique était garantie. Il faisait beau vivre à Bukavu : les conflits fonciers, les constructions anarchiques et sur des sites impropres à la construction, les pertes en vies humaines et matérielles causées par des inondations, éboulements et accidents de circulation routière n'avaient pas la même ampleur qu'aujourd'hui malgré les types d'habitats dans les quartiers périphériques”*. En outre, un agent du ministère de l'urbanisme et habitat a, pour sa part, noté ce qui suit : *“Pendant la période des années 1960-1980, on était encore trop jeune. On quittait Cimpunda (en commune de Kadutu) à pied vers le Collège Alfajiri à l'école, et cela chaque jour. On marchait tard dans la nuit sans inquiétude et, même la poste était encore opérationnelle”*.

En fait, la ville de Bukavu a hérité de maintes infrastructures de base de la colonie notamment les routes, les écoles, les structures sanitaires, les institutions administratives. Actuellement, la plupart d'entre elles sont en état de vétusté avancée et souffrent d'une faible maintenance. Certes que des avancées ont été enregistrées dans certains domaines de la vie au niveau de la ville notamment dans l'habitat, l'éducation, la santé, la politique, l'administration. Cependant, un grand recul s'est façonné au fil des années en ce qui concerne son développement urbain, le principal facteur étant la faible planification urbaine. Pourtant, cette dernière est un outil au service de l'action publique.⁵⁵ Si l'on s'en tient aux lois qui définissent le cadre et les orientations, la planification urbaine permet aux acteurs publics de définir une vision prospective permettant leurs entités (villes, régions) de faire face aux enjeux urbains, actuellement, caractérisés par la croissance rapide de la population, l'urbanisation rapide, l'utilisation et la consommation élevée des ressources naturelles, le changement climatique, etc. dans les villes africaines.

III. Conclusion

La ville de Bukavu a connu une croissance urbaine rapide. Laquelle croissance ne l'a pas permis d'asseoir un développement urbain durable tenant compte de la croissance démographique, du financement des infrastructures de base et des services sociaux garantissant une vie urbaine durable et la préservation des ressources naturelles. Maints défis sont encore à relever pour y parvenir.

L'étude s'est focalisée principalement sur l'aménagement urbain de Bukavu, la croissance de sa population, la répartition spatiale des espaces et les infrastructures de base (voirie urbaine). Elle a précisé que

⁵³ Utshudi 2014, *Op cit*

⁵⁴ Pierre et al. 1960, *Op cit*

⁵⁵ Caroline Gallez, Hanja-Niriana Maksim. A quoi sert la planification urbaine? : Regards croisés sur la planification urbanisme-transport à Strasbourg et à Genève. Flux- Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et territoires, Metropolis / Université Paris-Est Marne la Vallée 2007, pp.49-62. halshs-00350741

ces facteurs, couplés à l'absence d'une vision prospective des acteurs publics et partenaires privés, constituent des enjeux majeurs aux quels doivent être apportées des solutions urgentes.

Pour ce faire, la création des conditions socio-économiques de base permettant à la population de construire et vivre en dehors de la ville (sécurité, eau, électricité, santé, éducation, routes) et la mutualisation des efforts entre tous les acteurs notamment la population, société civile et ses organisations membres, les autorités aux niveaux local et national : Mairie de ville, ministères, partenaires privés, seraient l'une des voies à envisager afin de garantir un développement et une vie urbaine durables à Bukavu.

Références

- [1]. Agence Nationale pour la Promotion des Investissements. Urbanisme-immobilier-habitat en RDC, ANAPI, Ministère du plan, Cahier sectoriel, Kinshasa, RDC, 2018, 68 p.
- [2]. An Ansoms et Wim Marivoet. Profil socio-économique du Sud-Kivu et futures pistes de recherche. L'Afrique des grands lacs. Annuaire 2009-2010, Anvers, 2010, pp. 259-271.
- [3]. Aymar Nyenyezi Bisoka et An Ansoms. Accaparement des terres dans la ville de Bukavu (RDC) : Déconstruire le dogme de la sécurisation foncière par l'enregistrement. In : Marysse S. et Omasombo J. Eds Conjoncture congolaise 2014. Politique, territoires et ressources naturelles : changement et continuité. Paris : L'Harmattan, 22 p.
- [4]. Banque Mondiale. Les défis d'urbanisation en Afrique de l'Ouest : opportunités de croissance à Bamako, Conakry et Niamey, Bilan économique AFCW3, Rapport, 84 p, 2018.
- [5]. Banque mondiale. Revue de l'urbanisation en République démocratique du Congo : Des villes productives et inclusives pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Directions Du Développement. 2018, Washington, DC.
- [6]. Bilubi Ulengabo M. L'insalubrité publique et la santé environnementale dans le district sanitaire de Bukavu. Mémoire de Maîtrise en Sciences de l'Environnement, Université Evangélique en Afrique, 182 p.
- [7]. Bilubi Ulengabo M. Réinventer la sécurité publique face aux inégalités historiques et à la crise émergente des villes : expérience d'apprentissage en direct, au-delà de la réponse immédiate à la pandémie. Mairie de Bukavu, République Démocratique du Congo, 2020, p. 3.
- [8]. Busani Bafana. Les villes africaines de demain : Durabilité des villes par une bonne planification. Département des Nations Unies d'informations, avril 2016, 44 p.
- [9]. Caisse de Prêts et de soutien des Collectivités Locales, Planification Urbaine, Module 1 : Guide technique des collectivités locales en Tunisie, 2020, 38 p. Tunisie. Tiré sur <http://www.cpscl.com.tn/upload/telechargement/telechargement692.pdf>
- [10]. Caroline Gallez, Hanja-Niriana Maksim. A quoi sert la planification urbaine? : Regards croisés sur la planification urbanisme-transport à Strasbourg et à Genève. Flux- Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et territoires, Metropolis / Université Paris-Est Marne la Vallée 2007, pp.49-62. halshs-00350741
- [11]. Chamaa Samir, Ndagiriyehe Ahobangeze. Evolution et structure de la population de Bukavu. In : Cahiers d'outre-mer. N° 13 - 34^e année, janvier-mars 1981. pp. 43-56. doi: <https://doi.org/10.3406/caoum.1981.2969>
- [12]. Charte des villes européennes pour la durabilité, adoptée par les participants à la Conférence européenne sur les villes durables tenue à Aalborg, Danemark, le 27 mai 1994, p. 7.
- [13]. D'Aymar Nyenyezi Bisoka, Emery Mushagalusa Mudinga et Tom De Herdt. Bukavu : étude exploratoire sur la ville. African cities, Reseach consortium, 9 p. 2021. En ligne sur https://www.african-cities.org/wpcontent/uploads/2021/11/AC RC Bukavu-City-Scoping-Study_FR.pdf
- [14]. Décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme, Congo-Belge
- [15]. Didier de Failly. L'économie du Sud-Kivu 1990-2000 : mutations profondes cachées par une panne. L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 1999-2000. Bukavu, 2000, pp. 162-192.
- [16]. Equipe UNJLC, Les routes en République Démocratique du Congo. DRC Snapshot. Cellule Infrastructure du Ministère des Travaux Publics et Infrastructures, 2006, RDCongo, 3 p.
- [17]. Henri Nicolai. La répartition et la densité de la population au Kivu. Académie Royale des sciences d'outre-mer Classe des Sciences naturelles et médicales Mémoire in-8°, Nouvelle Série, Tome 24, fasc. 2, Bruxelles, 1998. 73 p. <https://fr.slideshare.net/sabouni21/plan-damenagement-pa>, consulté en février 2022.
- [18]. <https://populationstat.com/democratic-republic-of-the-congo/bukavu>, visité en mai 2022.
- [19]. Jean-Berckmans MUHIGWA et al. Gestion des terres urbaines et de l'environnement à Bukavu : opinion de la société civile, Texte tiré des actes de la Table ronde organisée à Bukavu par l'IFDP, 2010, p. 5
- [20]. Jérôme Chenal. Qu'est-ce que la planification urbaine?, Collection Villes africaines: introduction à la planification urbaine, Lausanne, Suisse, 2017, 19 p.
- [21]. ONU-Habitat. Qu'est-ce qu'une ville ?, Pour un meilleur avenir urbain, 2020, p. 12.
- [22]. ONU-Habitat. World Cities Report: Urbanization and Development, Emerging Futures, 2016, Nairobi.
- [23]. Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Pour des villes plus vertes en Afrique. Premier rapport d'étape sur l'horticulture urbaine et périurbaine, FAO, Rome, 116 p.
- [24]. Pierre M. et Françoise C. Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, Paris, Presses Universitaires de France, Coll. Quadrige dicos poche / Histoire et Art, 2015.
- [25]. Pierre P. et al. Code et lois du Congo belge, 2^{ème} éd., 1960, Ed. des codes et lois du Congo belge, Léopoldville, p. 192.
- [26]. Rapport final de l'Habitat III République Démocratique du Congo, Ministère de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat, RDC, 93 p.
- [27].

- [28]. Rapport final de la première mission d’audits urbain, financier et organisationnel des villes de Bukavu, Kalemie, Kikwit, Kindu, Matadi et Mbandaka repris dans le Rapport Final sur la ville de Bukavu : Travaux de réhabilitation des voiries de FIZI et de MIMOZA, Ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat, p. 26, 2016, RDCongo.
- [29]. RDCongo. Les Codes Larciens en droit public et administratif. Tome 5, Vol. 2, 2003, Bruxelles, p. 7.
- [30]. Roland Pourtier. La République Démocratique du Congo face au défi démographique, Note de l’Ifri, France, Septembre 2018, 39 p.
- [31]. Sadiki Ndyababo, Ine Vandecasteele, Jan Moeyersons, André Ozer, Pierre Ozer et al. Développement de la ville de Bukavu et cartographie des vulnérabilités. Annales Sci. Appl. UOB. Vol. 2. 2010, pp. 120-127.
- [32]. Union Européenne. Les villes de demain - Défis, visions et perspectives, Bruxelles, p. 116. doi: 10.2776/5237
- [33]. Utshudi O. Domaine de l’Etat, aménagement du territoire et urbanisme, notes de cours, Faculté de Droit/U.C.B, (2014).

Benjamin AGANZE MARHEGANE, et. al. “Défis de la planification urbaine dans la ville de Bukavu.” *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, 27(09), 2022, pp. 53-63.